

УДК 027.7-048.35(510)
DOI: 10.31866/2616-7654.4.2019.187819

СИСТЕМА АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕК КИТАЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Янь Пен,
аспірант кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи Харківської державної
академії культури, (Харків, Україна)
e-mail: yanpeng@ukr.net

Стратегія модернізації системи освіти в Україні зумовлює важливість дослідження питань створення ефективної інфраструктури, здатної активно сприяти діяльності закладів вищої освіти. У цьому контексті дослідження системи академічних бібліотек економічно розвинених країн, однією з яких є Китай, сприяє розвитку і взаємозбагаченню практики функціонування книгозбірень в освітньому просторі.

Стаття присвячена висвітленню особливостей формування системи бібліотек закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки та дослідженню напрямів їхнього функціонування в цифровому просторі. Проаналізовано основні етапи модернізації університетів Китаю та створення їхньої інформаційної інфраструктури. Акцентовано на діяльності кращих академічних бібліотек відповідно до «Проекту 211» та «Проекту 985».

Доведено, що система академічних бібліотек Китаю перебуває на етапі потужної модернізації техніко-технологічних та сервісних напрямів діяльності. Визначено критерії її ефективності. Розглянуто завдання та напрями модернізації діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Представлено порівняльну характеристику співвідношення фінансових показників витрат на друковані та електронні ресурси провідними академічними бібліотеками Китайської Народної Республіки.

Обґрунтовано визначальний вплив держави на формування та підтримку розвитку цифрового інформаційно-освітнього простору Китаю. Окреслено напрями інноваційного розвитку системи академічних бібліотек КНР, серед яких: формування комфортного інформаційного середовища; активне проектування та розбудова нових приміщень, оснащених новітньою технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням; налагодження комунікацій; формування системи освітніх ресурсіву напрямі створення цифрових активів освітнього і наукового контенту; розбудова ефективного інформаційного сервісу та інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності.

Ключові слова: інформаційно-освітній простір, бібліотеки закладів вищої освіти, Китайська Народна Республіка, модернізація бібліотек, інформаційні ресурси.

Розвиток системи академічних бібліотек Китайської Народної Республіки тісно пов'язаний із розвитком системи вищої освіти країни, яка має потужний науковий та інформаційний потенціал, включає понад 3,9 тис. вищих навчальних закладів. Науковий, інтелектуальний та інформаційний потенціал цих установ суттєво різняться залежно від ступеня відповідності того чи іншого університету міжнародним вимогам і стандартам освіти. Міністерством освіти Китаю у 1995 р. створено «Проект 211», згідно з яким розроблено перелік 100 кращих університетів, які за основними показниками діяльності мають відповідати вимогам ХХІ ст. «Проект 211» є найбільшим проектом, який здійснює держава з часу заснування Китайської Народної Республіки. Він спрямований на системну реформу сфери вищої освіти, у розбудову якої центральні і місцеві органи влади інвестували загалом понад 18 млрд юанів. Три роки потому в травні 1998 р. розпочато наступ-

ний – «Проект 985», який передбачав державне фінансування меншої кількості університетів на певний період. Активна реалізація цих проектів сприяла модернізації бібліотек закладів вищої освіти Китаю.

Питання ролі і значення бібліотек закладів вищої освіти є одним з провідних у сучасному бібліотекознавстві. Пильну увагу йому приділяють як українські фахівці, так і представники наукових бібліотекознавчих шкіл Китаю. Бібліотеки університетів вносять суттєвий вклад у формування освітнього інформаційного середовища та сприяють формуванню інтелектуального потенціалу нації. Бібліотеки закладів вищої освіти під впливом факторів зовнішнього середовища – інформатизації сфери освіти, науково-технічного прогресу, збільшення кількісних показників інформаційних потоків, розгортання соціокультурних процесів – перетворюються на потужні структури інформаційного супроводу цих процесів, сприяють інноваційному розвитку і є інформаційно-когнітивними центрами закладів освіти.

Аналіз загальносистемних аспектів бібліотечної діяльності закладів вищої освіти в умовах становлення та розвитку системи соціальних комунікацій здійснено в працях українських дослідників. Т. Колесникова (Колесникова, 2011) акцентує на еволюційних трансформаціях бібліотек закладів вищої освіти в умовах інформатизації суспільства в напрямі змін технологічного, структурного, організаційного та функціонального устрою. Розвиткові цифрової модернізації бібліотек у медіапросторі глобального суспільства приділена увага О. Мар'їної (Мар'їна, 2017), О. Воскобойнікової-Гузєвої (Воскобойнікова-Гузєва, 2014), К. Лобузїної (Лобузїна, 2012). Проблеми підготовки бібліотечного персоналу до впровадження системи менеджменту якості в діяльність бібліотек вишів висвітлює Т. Ткаченко (Ткаченко, 2014), яка наголошує на необхідності поширення та вдосконалення системи менеджменту якості в бібліотечно-інформаційній діяльності, стандартизації бібліотечних процесів, що дозволить користуватися єдиними одиницями виміру бібліотечної роботи для оцінки стану і прогнозу розвитку, керуватися єдиними нормами, правилами, технологіями, формами створення інформаційних ресурсів. Методи та методики вивчення інформаційних потреб, визначення напрямів підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного забезпечення різних груп користувачів бібліотек, питання управління діяльністю бібліотек закладів вищої освіти досліджували О. Бруй (Бруй, 2015), Н. Ніколаєнко (Николаєнко, & Сосипатрова, 2008).

Діяльність бібліотек закладів вищої освіти Китаю набула висвітлення в публікаціях Aiguo Li (Li, 2013), Margaret Adolphus (Adolphus, 2016), Wang Bo Wu (Wu, 2016), Hanhua Song (Song, 2016), Jifang Gao (Gao, 2016), Bingjie Zhu (Zhu, 2016), Benjun Zhu Qiang (Qiang, 2016). У цих працях узагальнено необхідність пошуку шляхів розвитку бібліотеки навчального закладу, що потребує оперативного реагування на впливи зовнішнього середовища, використання сучасних технологій управління, які дозволяють змінити, збагатити арсенал управлінських методів. Водночас питання системи бібліотек закладів вищої освіти ще не стали предметом аналізу та оприлюднення. У цьому контексті аналіз організації діяльності академічних бібліотек Китаю сприяє розвитку та взаємозбагаченню практики функціонування книгозбірень в освітньому просторі.

Мета статті – висвітлити особливості формування системи академічних бібліотек Китаю та напрями їхнього функціонування в цифровому просторі.

Соціально-інформаційне проектування освітнього простору Китайської Народної Республіки відбувалось у межах розгортання проектів «Проект 211» та «Проект 985». Метою їхньої розробки є державна підтримка розвитку освітнього простору Китаю та модернізація університетів відповідно до найавторитетніших установ світового рівня. «Проект 985» реалізовано поетапно, що дозволило створити чимало університетів світового рівня, створити потужну інформаційну інфраструктуру, інноваційну систему управління закладами освіти й інформаційними установами, які здійснюють супровід освітньої, наукової і викладацької діяльності.

На першому етапі «Проекту 985», який хронологічно розпочався в 1998 р. і був розрахований на три роки, визначено 10 коледжів та університетів, 9 з яких сформували альянс C9. Провідною установою для реалізації першого етапу проекту було обрано Пекінський університет та університет Цінхуа.

Другий етап проекту розпочався після певної перерви у 2004 р. і пов'язувався із затвердженням Державною радою «Плану дій з активізації освіти на 2003–2007 рр.». У 2010 р., згідно з даними Центрального комітету Комуністичної партії Китаю і Державної ради, був виданий План національних середньострокових і довгострокових реформ та розвитку освіти (2010–2020 рр.). Саме в той час стартувала третя фаза «Проекту 985», у результаті якої розпочалася активна модернізація 39 університетів. До реалізації завдань проекту були також залучені університети: Нанкінський, Фудань, Уханьський, Чжецзян, Хунань, Цзілінь, Ланчжоу, Тяньцзинь та інші заклади, повний список яких представлено на веб-сторінці Міністерства освіти Китаю.

На восьмому форумі, присвяченому розвитку університетських бібліотек, розробці стратегії і тактики їхньої діяльності в сучасному інформаційному просторі, який був організований деякими установами під керівництвом Китайської бібліотечної асоціації і відбувся у 2018 р., директор університетської бібліотеки імені Сунь Ятсена чітко визначив, що «без першокласної бібліотеки не може бути першокласного університету» (China Youth Daily, 2018). Ця позиція вчергове підкреслює важливість бібліотеки як установи, діяльність якої сприяє розвитку освітньої діяльності студентів, науково-дослідній та викладацькій роботі.

Наукові бібліотеки мають визначити певні критерії, за якими оцінюється діяльність бібліотеки закладу вищої освіти. З урахуванням західних стандартів такими критеріями можна вважати:

- створення єдиної електронної інформаційно-пошукової системи бібліотеки (електронний каталог);
- наявність системи друкованих і цифрових колекцій документів;
- формування інституціонального репозиторію з оцифрованими версіями друкованих видань і результатами наукових досліджень викладачів та співробітників;
- віртуальний доступ до сервісних послуг користувачів у режимі 24/7;
- створення комфортного інформаційного середовища для ефективного задоволення інформаційних потреб користувачів: студентів, викладачів, співробітників;
- віртуальні довідкові служби, які дозволяють здійснювати онлайн і офлайн пошук у віддалених базах даних.

Університетські бібліотеки Китаю за показниками свого матеріального, техніко-технологічного оснащення, рівнем формування дружнього інформаційного середовища та надання сервісних послуг повною мірою відповідають означеним критеріям. Так, бібліотека Пекінського університету обслуговує понад 2 млн користувачів щороку, понад 6 тис. відвідувачів щодня. Загальний обсяг книжкових колекцій сягає 6,5 млн, серед яких важливе місце посідають стародруки (понад 150 тис., із них більше 1 тис. унікальних).

Бібліотека Пекінського університету вибудовує систему комунікацій із понад 20 тис. викладачів і співробітників та більше ніж 40 тис. студентів денної форми навчання. Веб-сторінку бібліотеки відвідує понад 1,8 млн користувачів щороку, понад 5 тис. користувачів щодня (Peking University Library, 2019). Послугами бібліотеки можна скористатися особисто або через веб-сайт, який дозволяє переглядати зміст книг та періодичних видань, здійснювати пошук електронних ресурсів, надає доступ до аудіо- та відеоресурсів, пропонує можливість отримати консультацію фахівця або відвідати лекцію з медіаграмотності.

Бібліотека Пекінського університету формує масиви книг та потужні колекції електронних ресурсів як власної генерації, так і зовнішньої. За даними 2016 р., щорічні сукупні витрати на придбання друкованих документів склали 63,923 млн юанів, а електронних ресурсів – 41,691 млн юанів (Peking University Library, 2019) (див. рис.1).

Рис. 1. Співвідношення закупівель друкованих і електронних ресурсів бібліотекою Пекінського університету (за даними 2016 р.).

Порівняно із середньостатистичними показниками за 2016 р. (близько 2,881 млн юанів), середня вартість електронних ресурсів, придбаних бібліотекою Пекінського університету, суттєво перевищує середньостатистичні показники, що свідчить про значну різницю у витратах на закупівлю електронних ресурсів між бібліотеками. Водночас ці показники не є найвищими серед університетських бібліотек Китаю. На наступній діаграмі наведено відомості фінансування закупівель друкованих джерел п'яти провідних університетських бібліотек (за даними 2016 р.) (див. рис. 2).

Рис. 2. Співвідношення фінансових показників комплектування бібліотечних фондів друкованими виданнями в провідних університетах Китаю.

Порівняння даних, наведених у діаграмі, свідчить про те, що станом на 2016 р. максимальна плата за придбання ресурсів була надана бібліотекою Сунь Ятсен і становила 70,927 млн юанів. Друге місце за кількістю витрачених коштів на придбання друкованих книг посідає бібліотека університету Ухань (64,878 млн). Бібліотека Пекінського університету (63,923 млн) на третьому місці, четверте і п'яте місця належать бібліотеці університету Чжецзян (54,736 млн) та бібліотеці університету науки та техніки Хуаджонг (49,992 млн).

Бібліотеки університетів Китаю активно адаптуються до цифрового інформаційного простору, який вносить суттєві зміни в традиційні процеси накопичення, збереження та поширення інформації. Електронні ресурси, представлені на сайтах бібліотек, містять як власні, так і придбані мережеві бази даних, бази даних на компакт-дисках. Як було зазначено, на придбання електронних ресурсів бібліотекою Пекінського університету, станом на 2016 р., витрачено 41,691 млн юанів. Університет науки і техніки Хуаджонг опанував 33,822 млн, бібліотека університету Ухань – 32,537 млн, бібліотека університету Чжецзян – 25,736 млн юанів (Wu, 2016) (див. рис. 3).

Рис. 3. Співвідношення фінансових показників придбання електронних ресурсів провідними університетами Китаю (млн юанів).

У цьому контексті важливим є питання трансформації функцій бібліотеки закладу вищої освіти від зберігача друкованих ресурсів до користувача цифрових ресурсів та, відповідно, співвідношення комплектування друкованих і електронних ресурсів. У більшості бібліотек перевага надається все ж таки друкованим ресурсам. Аналіз статистичних показників співвідношення витрат на друковані і електронні ресурси підтверджує цю тезу (фінансові показники за джерелом Wu, 2016) (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Співвідношення закупівель друкованих і електронних ресурсів бібліотеками провідних університетів (за даними 2016 р.)

№ п\п	Назва університету	Придбання друкованих видань (млн юанів)	Придбання електронних видань (млн юанів)
11	Бібліотека Пекінського університету	63,923	41,691
22	Бібліотека університету науки і техніки Хуаджонг	49,992	33,822
33	Бібліотека університету Ухань	64,878	32,537
44	Бібліотека університету Чжецзян	54,736	25,736

Однак ця тенденція не є сталою. Процес переходу на електронні технології та електронні носії інформації вже сьогодні визначає інформаційне обслуговування у вузівських бібліотеках. Використання цифрових баз даних доповнює і збагачує можливості інформаційного обслуговування користувачів. Саме тому академічні бібліотеки багато уваги приділяють із точки зору кількості назв і показників бюджету на придбання саме цифрових ресурсів. Так, показовою в цьому напрямі є бібліотека Нанкінського університету, яка значні зусилля спрямовує на розвиток своїх електронних колекцій, придбання мережевих баз даних та баз даних на компакт-дисках. Електронні ресурси, які вона надає своїм користувачам, охоплюють 35 тис. електронних повнотекстових журналів і періодичних видань китайською мовою, 27 тис. – іноземними мовами, 3,03 млн книг китайською і 600 тис. іноземними мовами (Wu, 2016). Нещодавно оновлена версія веб-сайту почала пропонувати пошук по базах даних цифрової бібліотеки Китаю (NDLP), Китайської національної інфраструктури знань (CNKI), базах даних Wanfang, Duxiu Academic Search. Сайт забезпечує послуги до видань, що друкуються провідними видавництвами світу, такими як Elsevier, Springer, Wiley. Інформаційні послуги також надаються користувачам мобільних телефонів.

Важливими напрямками інноваційного розвитку системи академічних бібліотек КНР є активне проектування та розбудова нових приміщень, оснащених новітньою технікою, спеціалізованим програмним забезпеченням, системою комунікацій. Станом на 2016 рік загальна площа будівництва нових корпусів університетських бібліотек Китаю становила близько 19,76 млн м². Щорічно загальна кількість приміщень університетських бібліотек зростає на 16,87 млн м², музеїв – на близько на 24,9 тис. м² (Adolphus, 2016). Ця тенденція зберігається і нині. За даними (Adolphus, 2016), Топ 5 будівель університетських бібліотек такий:

- бібліотека університету Сунь Ятсен – 11,7 тис. м² (площа будівлі – 10 тис. м²);

- бібліотека університету Сямень – 10,3 тис. м²;
- університет науки і техніки Хенана – 8,9 тис. м²;
- бібліотека університету Чжецзян – 8,6 тис. м²;
- бібліотека технологічного університету Далянь – 8,3 тис. м².

Бібліотеки закладів вищої освіти працюють над створенням комфортного інформаційного середовища для користувачів із точки зору не лише змістовного наповнення своїх фондів, а передусім і зручності користування інформаційними послугами. Інтенсивний процес спорудження будівель академічних бібліотек вражає як своїми темпами, так і обсягами: загальна площа будівництва бібліотеки Пекінського університету становить 51 тис. м², академічної бібліотеки Шанхайської Цзяо Тонг – понад 45 тис. м², Гуанчжоу – 70 тис. м².

Таким чином, система академічних бібліотек Китаю активно інтегрована в розвиток освітнього простору країни. Її становлення супроводжується формуванням потужної інфраструктури надання доступу до освітніх інформаційних ресурсів у межах університетських бібліотек. Діяльність бібліотек закладів вищої освіти КНР спрямована на виконання першочергових завдань, серед яких: створення комфортного інформаційного середовища для ефективного задоволення інформаційних потреб користувачів: студентів, викладачів, співробітників; формування системи освітніх ресурсів, яка охоплює фонд бібліотеки, цифрові інформаційні ресурси власної генерації, бази даних інших бібліотек та установ; створення системи ефективного інформаційного сервісу інформаційного забезпечення їхньої науково-дослідної діяльності.

Діяльність бібліотек закладів вищої освіти КНР спрямована на виконання першочергових завдань, серед яких: створення комфортного інформаційного середовища для ефективного задоволення інформаційних потреб користувачів – студентів, викладачів, співробітників; формування системи освітніх ресурсів, яка охоплює фонд бібліотеки, цифрові інформаційні ресурси власної генерації, бази даних інших бібліотек та установ; створення системи ефективного інформаційного сервісу, інформаційний супровід студентів, викладачів; інформаційне забезпечення їхньої науково-дослідної діяльності.

Академічні бібліотеки Китаю тісно співпрацюють із національною бібліотечною асоціацією Китаю, інформаційним центром документації Китайської академії наук, з якими проводять спільні наукові дослідження інноваційних технологій щодо запровадження техніко-технологічних, сервісних інновацій та розвитку бібліотечних послуг. Останнім часом ця діяльність помітно активізувалась, що зумовлено змінами парадигми стратегічного розвитку бібліотек у цифровому просторі, необхідністю опанування цифрового інструментарію фахівцями бібліотечної сфери, активним процесом створення цифрових активів наукового контенту.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Бруй О. М. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою. *Вісн. Кн. палати*. 2015. № 1. С.14–17.
- Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький Ю. В., 2010. 200 с.
- Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія. Київ : Академперіодика, 2014. 362 с.
- Колесникова Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи. *Вісн. Кн. палати*. 2011. № 5. С. 23–28.
- Лобузїна К. В. Технології організації знанневих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія. Київ : НБУВ, 2012. 252 с.
- Мар'їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія. Харків : ХДАК, 2017. 326 с.
- Николаєнко Н., Сосипатрова В. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования. *Бібл. форум України*. 2008. № 3. С. 28–32.
- Ткаченко Т. П. Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України. *Вісн. Харків. держ. акад. культури* : зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 43. С. 157–165.
- Li A. Mobile Library Service in Key Chinese Academic Libraries. *The Journal of Academic Librarianship*. 2013. Vol. 39. Iss. 3. P. 223–226.
- Adolphus M. Focus on libraries in China. 2016. URL: <http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/management/viewpoints/china.htm?part=1> (accessed: 04.12.2019).
- In the digital age, do college libraries still need paper books? *China Youth Daily*. 2018-10-16. URL: http://www.xinhuanet.com/local/2018-10/16/c_1123563087.htm (accessed: 4.12.2019).
- Peking University Library. URL: <https://www.lib.pku.edu.cn/portal/en> (accessed: 04.12.2019).
- Wu W. B., Song H., Gao J., Zhu B., Qiang B.Z. 2016 High School Library Exhibition Overview 1. URL: <http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/20180100.pdf> (accessed: 04.12.2019).
- Nanjing University Library. URL: <https://www.nju.edu.cn/en/7d/89/c4898a163209/page.psp> (accessed: 04.12.2019).

REFERENCE

- Brui, O.M. (2015). Systema stratehichnoho upravlinnia protsesno-orientovanoi bibliotekoii [System of strategic management of process-oriented library]. *Bulletin of the Book Chamber*, 1, 14-17 [in Ukrainian].
- Ilhanaieva, V.O., & Kolesnykova, T.O. (Eds.) (2010). Biblioteka VNZ na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii [University library at a new stage of social communication development] [Monograph]. Dnipropetrovsk: Vydavnytstvo Makovetskyi Yu. V. [in Ukrainian].
- Voskoboinikova-Huzieva, O. (2014). *Stratehii rozvytku bibliotечно-informatsiinoi sfery Ukrainy: henezys, kontseptsii, modernizatsiia* [Strategies for development of library and information sphere of Ukraine: genesis, concepts, modernization] [Monograph]. Kyiv: Akadempriodyka, 2014 [in Ukrainian].
- Kolesnykova, T. (2011). Stratehii ta zavdannia realizatsii komunikatsiinykh modelei diialnosti bibliotek vyshchoi shkoly [Strategies and tasks of implementation of communication models of activity of higher education libraries]. *Bulletin of the Book Chamber*, 5, 23-28 [in Ukrainian].

- Lobuzina, K.V. (2012). *Tekhnolohii orhanizatsii znannievkykh resursiv u bibliotekno-informatsiinii diialnosti* [Technologies for knowledge resources organization in library and information activities] [Monograph]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].
- Marina, O.Yu. (2017). *Biblioteka v tsyfrovomu prostori* [Library in digital space] [Monograph]. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].
- Nikolaenko, N.M., & Sosipatrova, V.I. (2008). Vuzovskie biblioteki v usloviakh reformirovaniia vysshego obrazovaniia [University libraries in the context of reforming of higher education]. *Biblioteknyi forum Ukrainy*, 3, 28-32 [in Russian].
- Tkachenko, T.P. (2014). Uprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu v bibliotekakh Ukrainy. *Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture*, 43, 157-165 [in Ukrainian].
- Li, A. (2013). Mobile Library Service in Key Chinese Academic Libraries. *The Journal of Academic Librarianship*, 39(3), 223-226 [in English].
- Adolphus, M. (2016). Focus on libraries in China. Retrieved from <http://www.emeraldgroupublishing.com/librarians/management/viewpoints/china.htm?part=1> [in English].
- China Youth Daily. (2018). In the digital age, do college libraries still need paper books? Retrieved from http://www.xinhuanet.com/local/2018-10/16/c_1123563087.htm [in English].
- Peking University Library. (2019). Retrieved from <https://www.lib.pku.edu.cn/portal/en> [in English].
- Wu, W.B., Song, H., Gao, J., Zhu, B., & Qiang, B.Z. (2016). High School Library Exhibition Overview 1. Retrieved from <http://www.scal.edu.cn/sites/default/files/attachment/tjpg/20180100.pdf> [in Chinese].
- Nanjing University Library (2019). Retrieved from <https://www.nju.edu.cn/en/7d/89/c4898a163209/page.psp> [in Chinese].

UDC 027.7-048.35(510)

Yan Peng,

*Postgraduate Student, Information, Library and Archive Department, Kharkiv State Academy of Culture
(Kharkiv, Ukraine)
e-mail: yanpeng@ukr.net*

THE SYSTEM OF ACADEMIC LIBRARIES OF CHINA: ORGANIZATION AND FUNCTIONING

The strategy for development and modernization of the education system in Ukraine results in researching the subject of formation the effective infrastructure that is good at facilitating the work of higher education institutions. In this context, researching the system of academic libraries of economically developed countries, one of them is China, gives new impetus to the development and enrichment the background of libraries functioning in educational space.

The article deals with the presenting the peculiar features of formation the system of libraries of higher education institutions in the People's Republic of China and researching the ways of their functioning in digital space. The main stages in the development of universities in China and creating their information infrastructure have been analyzed. The work of the best academic libraries according to "Project 211" and "Project 985" is in focus.

It has been stated that the system of academic libraries in China is currently on the stage of powerful modernization of technical, technological and service areas. The criteria for its effectiveness have been determined. Objectives and directions of the development of the libraries of higher education institutions' work process have been analyzed. The comparative characteristics of the ratio of financial cost indices for printed and electronic resources by the leading academic libraries of the People's Republic of China have been presented.

The government decisive influence on formation and support the digital information development and education space in China has been stated. The directions of innovative development of the system of academic libraries of the People's Republic of China have been outlined. Among them are: formation of a comfortable information environment; active design and construction of new premises equipped with the latest technology and specialized software; communication establishment; formation of educational resources system in the area of creating digital assets of educational and scientific content; effective information development service and information support of research work.

Key words: information and education space, libraries of higher education institutions, the People's Republic of China, development and modernization of libraries, information resources.